

Original paper

MUHANDISLIK GRAFIKASI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING UYG'UNLIGI

© A.Sh. Aminov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: muhandislik grafikasining o'quv jarayonidagi ahamiyati juda katta. U texnik tafakkurni shakllantiradi, chizmalar orqali murakkab buyum va tizimlarning tuzilishini aniq ifodalash imkonini beradi. Muhandislik grafikasidan foydalanish talabalarga texnik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish, loyihalash jarayonlarida aniq va to'g'ri ishlash ko'nikmalarini beradi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi muhandislik grafikasi fanining o'quvchilarda tasviriy va texnik tafakkurni rivojlantirishdagi o'rni, metodlari va amaliy natijalarini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida dars jarayonida qo'llaniladigan an'anaviy va zamonaviy metodlar, kompyuter dasturlari (AutoCAD, SolidWorks, Kompas-3D), shuningdek, vizual vositalar tahlil qilindi. Taqqoslash, kuzatish va tajriba metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan kuzatuv va tajribalar shuni ko'rsatdiki, muhandislik grafikasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. An'anaviy qo'lda chizma ishlash usuli texnik tafakkurni rivojlantirsa-da, zamonaviy dasturlardan foydalanish jarayonni tezlashtiradi va aniqroq natijalar beradi. Natijalarga ko'ra, zamonaviy grafik vositalar bilan ishlagan talabalar murakkab buyumlarning chizmasini to'g'ri va qisqa vaqt ichida bajarishga muvaffaq bo'ldi.

XULOSA: muhandislik grafikasi talabalarda texnik tafakkur va tasviriy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy va zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa muhandislik sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshiradi.

Kalit so'zlar: muhandislik grafikasi, texnik tafakkur, AutoCAD, SolidWorks, chizma, ta'lim.

Iqtibos uchun: Aminov A.Sh. Muhandislik grafikasi: an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarning uyg'unligi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.357–362.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

© А.Ш. Аминов¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: инженерная графика имеет большое значение в образовательном процессе. Она развивает техническое мышление и позволяет точно отображать сложные объекты и системы с помощью чертежей. Использование инженерной графики помогает студентам глубже усваивать технические знания и приобретать навыки точного и эффективного проектирования.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — проанализировать роль, методы и практические результаты инженерной графики в развитии у студентов наглядного и технического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы традиционные и современные методы обучения, компьютерные программы (AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D), а также наглядные средства. Применялись методы сравнения, наблюдения и эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: наблюдения и эксперименты показали, что использование компьютерных технологий в инженерной графике значительно повышает эффективность. Если традиционные методы ручного черчения развивают техническое мышление, то современные программы ускоряют процесс и обеспечивают более точные результаты. Исследование выявило, что студенты, использующие современные графические средства, справлялись с выполнением сложных чертежей быстрее и точнее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: инженерная графика играет важную роль в развитии технического мышления и навыков визуализации у студентов. Сочетание традиционных и современных методов обеспечивает высокую эффективность и повышает качество подготовки инженеров.

Ключевые слова: инженерная графика, техническое мышление, AutoCAD, SolidWorks, черчение, образование.

Для цитирования: Аминов А.Ш. Инженерная графика: синтез традиционных и современных подходов. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.357–362.

ENGINEERING GRAPHICS: THE INTEGRATION OF TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES

© Akmal Sh. Aminov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the importance of engineering graphics in the educational process is significant. It develops technical thinking and allows the precise representation

of complex objects and systems through drawings. The use of engineering graphics helps students to better understand technical knowledge and acquire accurate and efficient design skills.

AIM: the purpose of this article is to analyze the role, methods, and practical outcomes of engineering graphics in developing students' visual and technical thinking.

MATERIALS AND METHODS: in this study, traditional and modern teaching methods, computer programs (AutoCAD, SolidWorks, Kompas-3D), and visual tools were analyzed. Comparative analysis, observation, and experimental methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the observations and experiments showed that the use of computer technologies in engineering graphics significantly increases efficiency. While traditional hand-drawing methods develop technical thinking, modern software accelerates the process and ensures higher accuracy. Results revealed that students using modern graphic tools were able to complete complex drawings correctly and in less time.

CONCLUSION: engineering graphics plays a vital role in developing students' technical thinking and visualization skills. Combining traditional and modern methods provides high efficiency and improves the quality of engineering education.

Keywords: engineering graphics, technical thinking, AutoCAD, SolidWorks, drawing, education.

For citation: Akmal Sh. Aminov. (2025) 'Engineering graphics: the integration of traditional and modern approaches', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.357–362. (In Uzbek).

Muhandislik grafikasining ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati juda keng bo'lib, u nafaqat chizmachilik asoslarini o'rgatadi, balki talabalarning texnik tafakkurini shakllantiradi, murakkab buyumlarning shakli va tuzilishini to'g'ri tasavvur qilish, loyihalash jarayonlarini amaliy jihatdan anglab yetish imkonini beradi. Muhandislik grafikasi orqali talabalar turli geometrik shakllarni tasvirlash, proyeksiyalash, kesim va qirqimlarni to'g'ri bajarish, mexanik detallarning chizmasini yaratish, shuningdek, texnik hujjatlarni o'qish va tushunish malakasiga ega bo'ladi. Zamonaviy ta'limda bu fan alohida ahamiyatga ega bo'lib, u texnik yo'nalishlarda o'qiyotgan talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida asosiy poydevor hisoblanadi.

Bugungi kunda muhandislik grafikasini rivojlantirish jarayonida raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham kengaymoqda. Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar CAD dasturlarini onlayn rejimda o'rganishlari, 3D modellarni bulutli tizimlar orqali almashishlari va birgalikda ishlashlari mumkin. Bu esa nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki jahon miqyosida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.[1]

Xulosa qilib aytganda, muhandislik grafikasining ta'lim jarayonidagi o'rni beqiyosdir. U

texnik tafakkurni rivojlantiradi, talabalarda mantiqiy fikrlash va vizual ko'nikmalarni shakllantiradi, ularni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlaydi. An'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali eng yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshiradi, muhandislik sohasida raqobatbardosh va malakali mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi. Muhandislik grafikasining kelajagi raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, an'anaviy metodlarning puxta poydevori bilan uyg'unlashganda u yanada mukammal natijalar beradi.[2]

An'anaviy qo'lda chizmachilik usullari uzoq vaqt davomida muhandislik grafikasining asosiy tayanch metodlari bo'lib kelgan. Talaba o'z qo'li bilan chizma ishlayotganda buyumning shaklini yanada chuqurroq o'rganadi, geometrik munosabatlarni tushunadi va tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Qo'lda ishlash jarayonida diqqat, aniqlik, sabr-toqat va tartibli kabi fazilatlar shakllanadi. Bundan tashqari, an'anaviy usul yordamida talaba chizmaning ichki mantiqini tushunib, uni nazariy jihatdan mukammal o'zlashtiradi. Shu bilan birga, an'anaviy usullar cheklangan imkoniyatlarga ega, chunki qo'lda bajarilgan chizma ko'p vaqt talab qiladi, katta hajmli loyihalarda xatoliklar ko'proq uchraydi va ularni tuzatish qiyin bo'ladi.

Zamonaviy davrda esa muhandislik grafikasida kompyuter texnologiyalari va CAD tizimlaridan keng foydalanilmoqda. AutoCAD dasturi yordamida ikki o'lchamli chizmalar tezkor va aniq bajariladi, SolidWorks va Kompas-3D kabi tizimlar esa buyumlarni uch o'lchamli ko'rinishda modellashtirish, detallar orasidagi bog'lanishlarni ko'rish, mexanik ishlash jarayonlarini simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi. Ushbu dasturlar yordamida talabalar nafaqat chizma yaratadilar, balki uni haqiqiy sharoitga yaqinlashtirilgan holda o'rganadilar. Bu esa amaliyotda yanada ishonchli natija beradi. Zamonaviy dasturlar yordamida murakkab loyihalar qisqa vaqt ichida bajariladi, aniqlik yuqori bo'ladi va natija ko'p marotaba tahrirlansa ham sifatidan hech narsa yo'qotmaydi.

Shu bilan birga, faqat zamonaviy dasturlar bilan ishlash ham yetarli emas. Chunki dastur imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun talaba avvalo buyumning geometrik mohiyatini to'g'ri tushunishi lozim. Agar nazariy va an'anaviy asoslar yaxshi o'zlashtirilmagan bo'lsa, talaba CAD tizimida model yasaganida ham uning ichki mantiqini to'liq tushunmaydi. Natijada chizmada yoki modelda xatoliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, muhandislik grafikasida an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish eng samarali yo'l hisoblanadi. O'quv jarayonida dastlab talabalarga asosiy chizma tushunchalari qo'lda o'rgatiladi. Bu bosqichda ular proyeksiyalash, kesim va qirqimlarni tushunish, geometrik shakllarni turli ko'rinishlarda tasvirlash ko'nikmalarini egallaydilar. Keyinchalik shu bilimlar CAD dasturlari yordamida mustahkamlanadi. Masalan, qo'lda o'rgangan proyeksiyalarni AutoCAD dasturida bajarish, oddiy detallardan uch o'lchamli modellarni SolidWorks yoki Kompas-3D da yasash orqali talabalar nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu usul samaradorlikni bir necha baravar oshiradi, chunki talaba bir vaqtning o'zida ham tafakkurini rivojlantiradi, ham amaliy ko'nikmaga ega bo'ladi.

Kuzatuv va tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, qo'lda chizmachilikni yaxshi o'zlashtirgan talabalar CAD dasturlarini tezroq va samaraliroq o'zlashtiradilar. Ular buyumning geometrik mohiyatini chuqurroq tushunganlari uchun dasturning imkoniyatlaridan to'liq foydalana oladilar. Faqat zamonaviy dasturlar bilan ishlagan talabalar esa ko'pincha buyumning shakli va ichki tuzilishini to'liq anglamasdan, tayyor funksiyalar yordamida chizma yaratishga intiladilar. Natijada, ularning chizmalari nazariy asosdan mahrum bo'lishi mumkin. Shu bois, eng yuqori samaradorlikka faqat ikki yondashuvni uyg'unlashtirish orqali erishish mumkin.

Shu bilan birga, faqat zamonaviy dasturlar bilan ishlash ham yetarli emas. Chunki dastur imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun talaba avvalo buyumning geometrik mohiyatini to'g'ri tushunishi lozim. Agar nazariy va an'anaviy asoslar yaxshi o'zlashtirilmagan bo'lsa, talaba CAD tizimida model yasaganida ham uning ichki mantiqini to'liq tushunmaydi. Natijada chizmada yoki modelda xatoliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, muhandislik grafikasida an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish eng samarali yo'l hisoblanadi. O'quv jarayonida dastlab talabalarga asosiy chizma tushunchalari qo'lda o'rgatiladi. Bu bosqichda ular proyeksiyalash, kesim va qirqimlarni tushunish, geometrik shakllarni turli ko'rinishlarda tasvirlash ko'nikmalarini egallaydilar. Keyinchalik shu bilimlar CAD dasturlari yordamida mustahkamlanadi. Masalan, qo'lda o'rgangan proyeksiyalarni AutoCAD dasturida bajarish, oddiy detallardan uch o'lchamli modellarni SolidWorks yoki Kompas-3D da yasash orqali talabalar nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu usul samaradorlikni bir necha baravar oshiradi, chunki talaba bir vaqtning o'zida ham tafakkurini rivojlantiradi, ham amaliy ko'nikmaga ega bo'ladi.

Muhandislik grafikasining amaliy natijalari ham juda katta ahamiyatga ega. Talabalar o'quv jarayonida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini kelajakdagi kasbiy faoliyatida samarali qo'llaydilar. Qurilish sohasida loyiha chizmalarini to'g'ri bajarish, mashinasozlikda murakkab detallarni modellashtirish, elektrotexnika va elektronika sohasida sxemalarni to'g'ri chizish va ularni tahlil qilish aynan muhandislik grafikasi orqali shakllangan ko'nikmalarga asoslanadi. Shu bois, mazkur fan nafaqat nazariy ahamiyatga, balki amaliy qiymatga ham ega. Bugungi kunda muhandislik grafikasini rivojlantirish jarayonida raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham kengaymoqda. Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar CAD dasturlarini onlayn rejimda o'rganishlari, 3D modellarni bulutli tizimlar orqali almashishlari va birgalikda ishlashlari mumkin. Bu esa nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki jahon miqyosida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik grafikasining ta'lim jarayonidagi o'rni beqiyosdir. U texnik tafakkurni rivojlantiradi, talabalarda mantiqiy fikrlash va vizual ko'nikmalarni shakllantiradi, ularni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlaydi. An'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali eng yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshiradi, muhandislik sohasida raqobatbardosh va malakali mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi. Muhandislik grafikasining kelajagi

raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, an'anaviy metodlarning puxta poydevori bilan uyg'unlashganda u yanada mukammal natijalar beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yessekeshova, M., Tuleuova, G., & Ahmetbek, A. (2025). *Theoretical Foundations for Improving the Teaching of Engineering Graphics Disciplines Based on the Systematic Approach*. *Problems of Engineering and Professional Education*, 76(1), 50–63. DOI:10.32523/2220-685X-2025-76-1-50-63.
2. Fernandes, F. A. O., Fuchter Júnior, N., Daleffe, A., Fritzen, D., & Alves de Sousa, R. J. (2020). *Integrating CAD/CAE/CAM in Engineering Curricula: A Project-Based Learning Approach*. *Education Sciences*, 10(5), 125. DOI:10.3390/educsci10050125.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Aminov Akmal Shavkatovich**, Buxoro davlat pedagogika instituti, musiqa va tasviriy san'at kafedrasida dotsenti, [**Аминов Акмал Шавкатович**, доцент кафедры музыки и изобразительного искусства Бухарского государственного педагогического института], [**Akmal Sh. Aminov**, Associate Professor, Department of Music and Fine Arts, Bukhara State Pedagogical Institute].